

ERTA YOSHDA XORIJIY TILLARNI ORGANISHNING DOLZARB HOLATI VA UNING ISTIQBOLLARI

NURMATOVA ZAXRO

ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903649>

Annotatsiya: Maqolada yosh bolalarni chet tillarni erta o'rganish bo'yicha hozirgi va kelajakdagi istiqbollari hamda dolzarbligi haqida hamdauning umumiy shartlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, til siyosati, tarjima, ong, pedagogika, xorijiy tillar didaktikasi.

ABSTRACT: The article provides information on the current and future prospects and relevance of early childhood language learning for young children, as well as its general conditions.

Keywords: English language, language policy, translation, consciousness, pedagogy, didactics of foreign language.

KIRISH

Bugun xorijiy tillarni o'rganishni bundan 15 yil oldingiga qaraganda ertaroq boshlash dunyo bo'ylab an'ana tusiga kirib borayotganini kuzatish mumkin. Xorijiy tillarni erta yoshdan o'qitishni tizimli va o'quv muassasalariaro rejalashtirish, uni Curricula („, curricula“ - o'quv dasturlari - tarjimon izohi) asosida amalga oshirishni ta'minlash va buning uchun kerakli mutaxassislarni tayyorlash yo'lidagi olib borilayotgan sa'yi - harakatlar hamma joyda kuzatilmoqda. Milliy va xalqaro miqyosda o'tkazilgan tadqiqotlar yosh bolalar uchun mo'ljallangan chet tili darslari kutilgan natijalarni berishi mumkinligini isbotlamoqda. Bolalar yangi tilni katta qiziqish bilan o'rganadilar. Ularga yetarlicha sharoit yaratib berilsa, boshlang'ich kommunikativ kompetentsiya va lingvistik ongni rivojlantiradilar. Bu yutuqlarga erishish esa til siyosati, pedagogika hamda xorijiy tillar didaktikasi bilan aloqador shart - sharoitlarga bog'liqligi barchaga ma'lum, biroq ko'p joylarda bularga hamon yetarlicha e'tibor qaratilmayapti.

TIL SIYOSATINING ISHTIROKCHILARI

Erta yoshda xorijiy tillarni o'rganishning umumiy talablarini amalga oshirish bolalar bog'chasi, tayyorlov maktablari va boshlang'ich maktablardan tashqarida qabul qilinadigan ta'lim va til siyosati borasidagi qarorlarga bog'liq.

XORIJIY TILLARNI TANLASH VA TILLAR KETMA-KETLIGI

Mamlakatda qaysi xorijiy tillar o'rganilishi ko'p omillarga bog'liqdir.

CHET TILINI O'RGATISH KONSEPSIYALARI

Yosh bolalar uchun mo'ljallangan chet tili darslari bolalarda o'rganilayotgan tilga nisbatan qiziqish uyg'otishi hamda ularni yangi, hali notanish tilda muloqot qilishga chorlashi lozim.

STANDARTLAR «Xorijiy tillar bo'yicha umumevropa tavsiyalari» qo'llanmasining yuzaga kelishi sharofati bilan endi o'quvchining chet tilini qanday bilish holatini til bilish darajasi bosqichlari bo'yicha aniqlash tavsiflab berish mumkin

ERTA YOSHDA CHET TILLARINI O'RGANISH VA UNING UMUMIY SHARTLARI

Bolaning chet tillarini o'rganishi ularga har tomonlama yaratilgan shart-sharoitlarga bog'liq, bu haqda ushbu bo'limda batafsil to'xtalib o'tiladi. Bola ilg'amaydigan omillar yoki muassasalar (masalan: maktab rahbariyati, idora va uyushmalar) bilan bir qatorda bolaning yaqin atrofidagi kishilari, ota-ona va oila a'zolari, tarbiyachi va o'qituvchilar ham unga ta'sir etadilar.

Ta'lim rejaları to'g'risidagi kompetentsiya profillari va ular bilan bog'liq ta'lim mazmuni bolalar bog'chasidan boshlab belgilab beriladi. Darslarda qo'llaniladigan metodlar va texnik vositalar ham o'quvchining yaxshi o'zlashtirishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Turli test va baholash usullari o'quv jarayonida boshidanoq qo'llab boriladi.

Bolani o'rab turgan shart-sharoitlarga aloqador omillar tarmog'i to'g'risidagi tassavur kichik yoshda chet tilini o'rganish jarayoniga bo'ladigan ta'sirlarning nechog'li keng qamrovli ekanini namoyon qilishi lozim. Chet tilini o'qitishda asosiy e'tibor doimo shaxsiy imkoniyatlari doirasida chet tili bilimlarini rivojlantirib boradigan bolaga qaratiladi.

BOLA DIQQAT MARKAZIDA

Kichik yoshlilar uchun mo'ljallangan chet tilli bola shaxsini har qanday rivojlanish darslari lozim.

LINGVIST TARBIYACHILAR VA CHET TILI O'QITUVCHILARI

Kichik jismoniy bolalarga chet tilini o'rgatishda asosiy vazifa tarbiyachilar va o'qituvchilar zimmasiga tushadi.

OTA-ONALAR

Ba'zan ota-onalar hamda o'quvchilar kichik yoshda oziq-ovqat tillarini o'rganish bolalar uchun og'irlik qiladi deb topishga tushsalarda, bugun ko'pchilik ota-onalar erta yoshda chet tillarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

TA'LIM MASKANLARI

Erta yoshda foydalanish tillarni o'rganish bolalar bog'chalari, maktablar va boshqa ta'lim dargohlarida amalga oshirish.

MAQSADLAR

Erta yoshda xorijiy tillarni o'rgatish jarayonida bolalarga rivojlanish uchun eng yaxshi imkoniyatlarni yaratish maqsadida barcha resurslardan to'la foydalaniladi, bola umumiy rivojlanishining emotsional, ijodiy, ijtimoiy, kognitiv va lingvistik o'lchov birliklari shular jumlasiga kiradi.

TA'LIM MAZMUNI

O'quv mazmuni tematik va lingvistik jihatdan bolaning qiziqishi hamda o'rganish psixologiyasi bo'yicha rivojlanishiga qarab tanlab olinadi.

METODIK-DIDAKTIK TAMOYILLAR

Erta yoshda xorijiy tillarni o'rganishda bolaga uning yaxlitligicha va asosiy ehtiyojlarini e'tiborga olgan holda yondashish lozim.

AXBOROT-TEXNIKA VOSITALARI

Axborot-texnika vositalari (ATV) bugungi kunda bolalar olamiga hamohang ruhda kirib kelmoqda.

TASHHIS, BILIM DARAJASINI ANIQLASH VA BAHOLASH

Bolalarning ta'lim olish jarayonida mas'uliyatli qatnashmoqchi bo'lgan tarbiyachi va o'qituvchilar uchun erta yoshda chet tillarini o'rganishdagi o'quv jarayonini kuzatish, hujjatlashtirish va uzviy tahlil qilish jarayonini kuzatish.

XULOSA

Bolalarning maktabda qanday o'qishi, yuksak maqsadlar bilan kamol topishi ko'p jihatdan oila muxuti, mahalla e'tibori hamda maktabgacha ta'lim muassasasidagi tarbiyaga bog'liq. Maqolada berilgan ilmiy kuzatishlar va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson umri davomida oladigan barcha axborotning 70 foizini 6 yoshgacha bo'lgan davrda olishi aynan bola shaxsining rivojlanishida maktabgacha ta'limning o'rni nechog'li muhimligidan dalolat beradi.

REFERENCES:

1. REFERENCES EDELENBOS,JOHNSTONE&KUBANEK(2006);
2. EDELENBOS,KUBANEK(2007);
3. ENGEL,GROOTH-WILKEN&THURMANN(2009):